

INFLUÊNCIA DA DOR OSTEOMUSCULAR NA QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 04/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8216317

Anaita de Sousa Rocha Neta¹

Mirelly da Rocha Moura²

Vitória Maria Pereira Lacerda³

RESUMO

O trabalho é a fonte de renda, o alicerce financeiro para os empregados em meio à sociedade, entretanto quando realizado de forma incorreta, é uma das razões de maior taxa de adoecimentos, principalmente por manifestações de distúrbios musculoesqueléticos, no qual podem desencadear o absentismo laboral, presenteísmo, redução da qualidade de vida, mudança de ocupação, aumento de lesões relacionadas ao trabalho e aumento das despesas médicas devido à incapacidade. Assim, o objetivo do presente estudo é analisar a influência da dor osteomuscular na qualidade de vida em professores do ensino superior. Trata-se de uma pesquisa de campo, observacional, transversal, de abordagem quantitativa, que foi realizada em um instituto de ensino superior privado, com docentes ativos, através da aplicação do Questionário sociodemográfico e do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 Adaptado. Realizada no período de fevereiro a junho de 2023. Os dados foram analisados de forma absoluta e relativa, em seguida, estes foram apresentados em forma de gráficos e tabelas através do

programa Microsoft Office Excel 2019, objetivando uma melhor análise e discussão. A amostra foi composta por 21 docentes que atenderam aos critérios de elegibilidade previamente definidos, e participaram de todas as etapas da pesquisa. Dos resultados obtidos, 61,9% dos participantes referiram alguma dor de origem osteomuscular, 61,5% acreditam que existe uma relação negativa entre dor e qualidade de vida, comprometendo assim o seu bem-estar. A presente pesquisa contribuiu para o avanço do conhecimento sobre a relação entre a presença de dores musculoesqueléticas e a qualidade de vida dos docentes do ensino superior. Os resultados revelaram que as dores têm um impacto negativo no bem-estar desses profissionais, resultando em uma depreciação significativa da qualidade de vida.

Palavras-chave: Docentes. Qualidade de vida. Dor osteomuscular.

INTRODUÇÃO

O trabalho é a fonte de renda, o alicerce financeiro para os empregados em meio a sociedade, entretanto quando realizado de forma incorreta, é uma das razões de maior taxa de adoecimentos, principalmente por manifestações de distúrbios musculoesqueléticos, no qual podem desencadear o absentismo laboral, presenteísmo, redução da qualidade de vida (QV), mudança de ocupação, aumento de lesões relacionadas ao trabalho e aumento das despesas médicas devido à incapacidade (BESHARATI, *et al.*, 2020; ENNS, *et al.*, 2018).

Sendo que entre estes distúrbios musculoesqueléticos, a dor musculoesquelética crônica, é uma das principais etiologias de incapacidades na sociedade, e segundo a Associação Internacional para o Estudo da dor, a mesma é uma sensação individual, subjetiva, que pode ser advinda de diversos fatores, não apenas físicos, mas também emocionais, psicológicos e sociais, tornando-se de extrema relevância identificar os agentes causais, para uma futura prevenção (MATRE, *et al.*, 2021; GALOF, SUC, 2021).

Logo, entre as demais classes profissionais, os professores são um grupo altamente suscetível à aquisição de problemas de saúde advindos do âmbito laboral, tanto físicos como emocionais, pois estes recebem uma missão valorosa

na sociedade, de formar futuros cidadãos responsáveis e éticos, que permitam a estabilidade social, perante essas demasiadas responsabilidades também sucedem uma maior sobrecarga e surge assim os distúrbios osteomusculares, sobretudo a dor musculoesquelética em docentes (CEBALLOS, SANTOS, 2015; ASSUNÇÃO, ABREU, 2019).

Dessa forma, entende-se como fatores etiológicos dos problemas osteomusculares nestes profissionais hábitos errôneos que estão presentes na natureza do ensino durante a execução das suas tarefas, como por exemplo, ergonomia inadequada do ambiente, erguer cargas/livros pesados, permanecer por tempo prolongado em ortostatismo, em sedestação, escrevendo no quadro, fazendo uso exacerbado de aparelhos eletrônicos, frequentemente em posturas incorretas (ALGHWIRI, MARCHETTI, 2018).

Ademais, estudos atuais revelaram uma alta prevalência de desordens osteomusculares, quadros álgicos, entre docentes, tal qual demonstra Gabani, *et al.* (2022), em seu estudo onde 43% da sua população afirmou a presença de dor em alguma região corpórea, com ênfase em membros superiores. Além disso no trabalho de Kraemer, Moreira e Guimarães (2020), 100% dos docentes relataram também algum quadro álgico nos últimos 12 meses, indicando como áreas mais comprometidas ombros, cervical e lombar, e correlacionado principalmente com movimentos repetitivos e ergonomia do ambiente de trabalho.

Acredita-se que, diante do exposto, compreendendo que a dor musculoesquelética crônica é uma das principais causas de inaptidão entre os docentes e que a mesma gera diminuição da produtividade e desempenho, necessidades recorrentes de consultas médicas, aposentadorias precoces e perda de emprego, ela tem um impacto considerável na QV destes profissionais, apresentando uma diminuição do seu bem-estar físico e emocional (FERNÁNDEZ, *et al.*, 2021; FAHMY, *et al.*, 2022).

Perante isso, questiona-se: Qual a influência da dor osteomuscular na qualidade de vida de professores do ensino superior de uma instituição privada em um município do centro-sul do Piauí?

O tema em questão torna-se passível de consideração para o aprofundamento da pesquisa científica, uma vez que as características ocupacionais de determinadas atividades laborais, incluindo a docência, influenciam diretamente no aparecimento de diversas patologias, comprometendo a QV destes profissionais, sendo necessário redefinir ações de atenção à saúde dessa classe trabalhista. A partir dos dados obtidos no presente estudo, será possível desenvolver meios de orientação para estes professores, de forma a prevenir o surgimento das dores e permitir que estes tenham maior satisfação em desenvolver suas atividades trabalhistas, além de proporcionar à comunidade científica conhecimento a respeito do impacto das dores na vida destes profissionais, apresentando, dessa forma, relevância científica e social.

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo geral: analisar a influência da dor osteomuscular na QV em professores do ensino superior. E como objetivos específicos: identificar a prevalência de dor osteomuscular em professores do ensino superior; verificar a interferência da dor osteomuscular na realização de atividades sociais; determinar se a dor osteomuscular interfere na execução das atividades laborais.

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa de campo, observacional de caráter transversal, com abordagem quantitativa, realizada em um instituto de ensino superior privado na cidade de Picos – Piauí. O seu desenvolvimento se deu entre os meses de fevereiro e junho de 2023.

A população do estudo tratou-se de docentes da instituição, que conta com um número (N) de 71 professores ativos. A amostra foi estabelecida de forma não probabilística, sendo definido um número de no mínimo 20 professores.

Foram incluídos professores efetivos ou substitutos com mais de 01 ano de docência, que concordaram em participar voluntariamente da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sem especificidade de gênero. Do mesmo modo, foram excluídos os docentes que

estiveram afastados da instituição durante o período da pesquisa e que apresentaram dores que não fossem de origem musculoesquelética.

A coleta de dados se deu através da aplicação do questionário sociodemográfico e o questionário de qualidade de vida (SF-36 Adaptado). Inicialmente, foi solicitada a autorização da instituição, através do Termo de Autorização Institucional, depois foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), pelos docentes, seguido da aplicação dos questionários anteriormente citados.

Os dados foram analisados de forma absoluta e relativa. Após analisados, estes foram apresentados em forma de gráficos e tabelas através do programa Microsoft Office Excel 2019, objetivando uma melhor análise e discussão destes.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram convidados a participar da pesquisa todos os docentes do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, que conta com 71 professores. Destes, 21 atenderam aos critérios de elegibilidade previamente definidos, e participaram de todas as etapas da pesquisa.

Na avaliação do perfil sociodemográfico, foi verificado que a maior parte dos participantes, eram do sexo masculino, correspondendo a 57,1% (n=12), enquanto o sexo feminino compôs 42,9% (n=9) da amostra. A respeito da faixa etária, professores com idades entre 35 e 45 anos apresentaram-se com um percentual mais elevado, sendo 57,1% (n=12), já aqueles com idade entre 25 e 35 anos, e superior a 45 anos, apresentaram 23,8% (n=5) e 19% (n=4), respectivamente. Dos participantes da pesquisa, 42,9% (n=9), são praticantes de atividade física, e 57,1% (n=12) relatam sedentarismo. (Tabela 1)

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos docentes de uma Instituição de Ensino Superior

Variáveis	N	%
Sexo		

Feminino	9	42,9
Masculino	12	57,1
Idade		
25-35 anos	5	23,8
35-45 anos	12	57,1
>45 anos	4	19
Hábitos de vida		
Sedentário	12	57,1
Praticante de atividade física	9	42,9

Fonte: Próprio autor, 2023.

No estudo de Gabani et al. (2022), que avaliou professores do ensino superior e médio de escolas brasileiras, as características sociodemográficas revelaram divergência em relação à variável sexo. Houve uma maior prevalência do sexo feminino, representando 69% dos participantes. No entanto, as variáveis idade e hábitos de vida mostraram-se semelhantes ao presente estudo. Um percentual maior de voluntários tinham idade superior a 40 anos, correspondendo a 54% da amostra, e houve um alto nível de sedentarismo entre eles, com 72% relatando essa condição.

Com relação ao perfil ocupacional 42,9% (n=9) da amostra é representada por docentes que atuam há mais de 10 anos na instituição, 38,1% (n=8) deles desempenham suas atividades laborais num período de tempo entre 6 e 10 anos, e aqueles que estão há um tempo inferior a 5 anos, foram equivalentes a 19% (n=4). Além de atuar como docentes, 66,7% (n=14) dos participantes apresentam outra ocupação profissional, e apenas 33,3% (n=7), tem sua vida profissional dedicada somente à docência (Variável descrita no gráfico 1).

Gráfico 1 – Perfil ocupacional dos docentes

Fonte: Próprio autor, 2023.

Os dados da pesquisa de Monteiro *et al.* (2019) corroboram com os resultados do estudo em questão, pois os autores revelaram um maior percentual de docentes que ocupam o cargo por um período superior a 10 anos, representando 58,5% de sua amostra. Esse resultado sugere que há uma proporção significativa de professores com experiência prolongada no ensino. No entanto, ao analisar a porcentagem de voluntários que exercem outra atividade laboral além da docência, os resultados apresentados são controversos em relação ao presente estudo. Segundo os autores, a maioria dos participantes desempenhava apenas uma ocupação.

Em seguida, foram analisadas a quantidade de participantes que referiram alguma dor de origem osteomuscular, sendo observado que 61,9% (n=13) se queixavam de dor em pelo menos uma área corporal, enquanto 38,1% (n=8) relataram ser livres de dores, como demonstrado no gráfico 2.

Gráfico 2 – Prevalência de dor osteomuscular entre os docentes

Fonte: Próprio autor, 2023.

As pesquisas de Amit e Malabarbas (2020) e Matias *et al.* (2022) apresentaram resultados semelhantes ao investigar a prevalência de professores que relataram queixas álgicas de origem osteomuscular, com valores percentuais de 74,5% e 75%, respectivamente, em suas amostras de 200 e 60 voluntários. No entanto, o estudo de Almaghlouth *et al.* (2022), que avaliou 404 professores escolares, revelou uma menor prevalência de dor musculoesquelética, com apenas 41,1% dos participantes afetados.

Esses resultados indicam que a prevalência de dores osteomusculares em professores pode variar em diferentes estudos e populações. É importante considerar fatores como as características da amostra, métodos de avaliação e contexto em que os professores estão inseridos ao interpretar.

Em relação à influência da dor osteomuscular na QV, dentre os 13 docentes (61,9%) que relataram quadro álgico, todos acreditam que existe uma relação negativa, comprometendo assim o seu bem-estar. Além disso, 30,8% (n= 6) descrevem que a presença da dor prejudica parcialmente sua QV, pois nem sempre consideram totalmente comprometida por essa causa. Apenas 7,7% (n=2) relatam não se sentir prejudicados em decorrência da dor (gráfico 3).

Gráfico 3 – Influência da dor osteomuscular na QV dos docentes do estudo

Fonte: Próprio autor, 2023.

O estudo conduzido por Moreira, Santino e Tomaz (2017) teve como objetivo avaliar a QV de 23 professores do ensino fundamental, analisando sua relação com a presença de dor osteomuscular e sintomas depressivos. Os resultados revelaram uma alta prevalência de docentes com dores crônicas, sendo que 69,6% desses indivíduos relataram uma significativa redução da QV devido à algia. Esses achados são consistentes com os resultados do presente estudo, no qual 61,5% dos participantes também consideraram que sua QV é afetada pela dor.

Ademais, os dados referidos por Santos, Espinosa e Marcon (2020), também destacaram o impacto significativo da presença de sintomas osteomusculares na QV. Em sua pesquisa, os docentes que relataram dor apresentaram uma diminuição do seu bem-estar. Esses resultados adicionais fortalecem a evidência de que a dor osteomuscular pode ter um impacto negativo na QV dos professores.

Após analisar os efeitos das dores musculoesqueléticas nas atividades diárias, como as sociais e laborais, bem como no estado de saúde emocional da população estudada, foi observado que entre os professores, 61,50% (n=8) consideraram que as dores musculoesqueléticas têm um baixo impacto em suas atividades sociais. Um total de 23,10% (n=3) afirmou que as dores não interferem

de forma alguma, enquanto 15,40% (n=2) relataram um impacto moderado nessas atividades. Em relação às atividades laborais, 30,76% (n=4) dos participantes consideraram que o comprometimento é moderado, enquanto 15,40% (n=2) não relataram nenhum comprometimento. No que diz respeito à saúde emocional, apenas 8% (n=1) dos participantes relataram um prejuízo extremo, enquanto 69,20% (n=9) acreditam que as dores musculoesqueléticas têm um impacto discreto nesse aspecto.

Gráfico 4 – Interferência da dor osteomuscular nas atividades sociais, laborais e na saúde emocional dos docentes do estudo

Fonte: Próprio autor, 2023.

No estudo de Koetz, Rempel e Périco (2013), foi investigada a percepção da QV entre professores do ensino superior, abordando os domínios social, físico (incluindo a capacidade de desempenhar as atividades laborais) e aspectos psicológicos. Os resultados indicaram que os docentes estavam satisfeitos com seu bem-estar, pois a classificação da QV foi alta em todas as esferas. No entanto, há uma divergência em relação aos dados encontrados no presente estudo, uma vez que, mesmo que de forma mínima, a maioria dos professores relataram impacto nessas áreas e, conseqüentemente, na QV, devido à dor.

O estudo de Fahmy *et al.* (2022) também fornece evidências adicionais sobre as consequências negativas da presença de sintomas osteomusculares na QV nos aspectos físicos (interferindo na realização das suas atividades sociais e trabalhistas) e emocionais. Por meio da utilização do questionário SF-36, os pesquisadores observaram que os professores que relataram uma diminuição na QV também apresentavam distúrbios musculoesqueléticos que resultam em quadros de dor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa contribuiu para o avanço do conhecimento sobre a relação entre a presença de dores musculoesqueléticas e a qualidade de vida dos docentes. Os resultados revelaram que as dores têm um impacto negativo no bem-estar desses profissionais, resultando em uma depreciação significativa da qualidade de vida. Além disso, a pesquisa também identificou as consequências da dor em diversos domínios da vida dos docentes, afetando os aspectos sociais, laborais e emocionais.

Esses achados ressaltam a importância de abordar e gerenciar adequadamente as dores musculoesqueléticas nos docentes, a fim de melhorar sua qualidade de vida e promover um ambiente de trabalho mais saudável e satisfatório.

Intervenções e políticas que visam prevenir, tratar e apoiar os professores no manejo da dor, são fundamentais para mitigar seus efeitos negativos e promover um maior bem-estar e satisfação no trabalho.

REFERÊNCIAS

ALGHWIRI, A.; MARCHETTI, G. Occupational back pain among schoolteachers in Jordan: estimated prevalence and factors associated with self-reported pain and work limitations. *International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE*, v. 24, n. 3, 2018. Disponível em<<https://doi.org/10.1080/10803548.2016.1247605>> Acesso em: 13 de fev. 2023.

ALMAGHLOUTH, M. K., *et al.* Prevalence, Patterns, and Risk Factors of Work-Related Musculoskeletal Diseases Among Teachers in the Eastern Province, Saudi

Arabia: A Community-Based Retrospective Cross-Sectional Survey. *Cureus*, v. 14, n. 12, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.7759/cureus.32178>>. Acesso em: 10 mai. 2023.

AMIT, L. M.; MALABARBAS, G. T. Prevalence and Risk-Factors of Musculoskeletal Disorders Among Provincial High School Teachers in the Philippines. *Journal of UOEH*, v. 42, n. 2, p. 151–160, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.7888/juoeh.42.151>>. Acesso em: 10 mai. 2023.

ASSUNÇÃO, A. A.; ABREU, M. N. S. Pressão laboral, saúde e condições de trabalho dos professores da Educação Básica no Brasil. *Cad. Saúde Pública*, v. 35, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00169517>>. Acesso em: 13 de fev. 2023.

BESHARATI, A., *et al.* Work-related musculoskeletal problems and associated factors among office workers. *International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE*, v. 26, n. 3, p. 632–638, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1501238>>. Acesso em: 13 de fev. 2023.

CEBALLOS, A. G. C.; SANTOS, G. B. Factors associated with musculoskeletal pain among teachers: sociodemographics aspects, general health and well-being at work. *Rev. bras. epidemiol.* v. 18, n. 3, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-5497201500030015>>. Acesso em: 13 de fev. 2023.

ENNS, M. W., *et al.* The association of fatigue, pain, depression and anxiety with work and activity impairment in immune mediated inflammatory diseases. *PLoS one*, v.13, n. 6, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198975>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

FAHMY, V. F., *et al.* Prevalence, risk factors and quality of life impact of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in Cairo, Egypt. *BMC public health*, v. 22, n. 1, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12889-022-14712-6>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

FERNÁNDEZ, G. V., *et al.* Musculoskeletal Disorders Associated With Quality of Life and Body Composition in Urban and Rural Public School Teachers. *Frontiers in public health*, v. 9, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.607318>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

GABANI, F. L. *et al.* Chronic musculoskeletal pain and occupational aspects among Brazilian teachers. *International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE*, v. 28, n. 2, p. 1304–1310, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1906030>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

GALOF, K.; ŠUC, L. Exploring Teachers' Back Pain Concerning Their Habits, Rules, Leisure Activities, and Physical Activity Breaks at Work. *Inquiry: a journal of medical care organization, provision and financing*, v. 58, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/00469580211060256>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

KOETZ, L.; REMPEL, C.; PÉRICO, E. Qualidade de vida de professores de Instituições de Ensino Superior Comunitárias do Rio Grande do Sul. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000400015>>. Acesso em: 26 mai. 2023.

KRAEMER, K.; MOREIRA, M. F.; GUIMARÃES, B. Musculoskeletal pain and ergonomic risks in teachers of a federal institution. *Revista brasileira de medicina do trabalho: publicação oficial da Associação Nacional de Medicina do Trabalho-ANAMT*, v. 18, n. 3, p. 343–351, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.47626/1679-4435-2020-608>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

MATIAS, N. M. S., *et al.* Correlação entre dor musculoesquelética e níveis de estresse em professores durante o período de ensino remoto na pandemia de COVID-19. *Fisioter. Mov.*, v. 35, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fm.2022.35140.0>>. Acesso em: 10 mai. 2023.

MATRE, D., *et al.* Shift work, inflammation and musculoskeletal pain-The HUNT Study. *Occupational medicine*, v. 71, n. 9, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/occmed/kqab133>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

MOREIRA, A. S.G.; SANTINO, T. A.; TOMAZ, A. F. Qualidade de Vida de Professores do Ensino Fundamental de urna Escola da Rede Pública. Cienc Trab., v. 19, n. 58, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492017000100020>>. Acesso em: 26 mai. 2023.

SANTOS, E. C.; ESPINOSA, M. M.; MARCON, S. R. Qualidade de vida, saúde e trabalho de professores do ensino fundamental. Acta Paul Enferm., São Paulo, v. 33, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO0286>>. Acesso em: 26 mai. 2023.

¹Orientadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC e docente do curso de fisioterapia do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá anaita_rocha@yahoo.com.br

² Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC e discente do curso de Fisioterapia do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. mirelly626@gmail.com

³Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC e discente do curso de Fisioterapia do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. vitorialac12@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil